

¿SIRVE EL PASADO PARA ORIENTAR EL FUTURO? IA
GENERATIVA, CONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN
HISTÓRICA

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

SITIO WEB PERSONAL: [HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/FM-MARTOS-BELTRAN/](https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/)

DERECHOS DE AUTOR (C) 2026. © FRANCISCO MANUEL MARTOS BELTRÁN.

ESTE TRABAJO SE DISTRIBUYE BAJO UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS

ATRIBUCIÓN 4.0 INTERNACIONAL (CC BY 4.0).

[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

RESUMEN: ESTE TRABAJO ANALIZA EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA DESDE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, CUESTIONANDO LA IDEA DE QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE UN FENÓMENO SIN PRECEDENTES. FRENTE A LA RUPTURA DEL MODELO CLÁSICO DE LA *HISTORIA MAGISTRA VITAE*, SE SOSTIENE QUE EL PASADO SIGUE SIENDO RELEVANTE, AUNQUE NO DE FORMA DIRECTA, SINO MEDIANTE UN EJERCICIO CRÍTICO DEL SUJETO. A PARTIR DE LA RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE CONOCIMIENTO Y PODER, SE MUESTRA CÓMO LA IA TRANSFORMA, PERO NO ELIMINA, ESTRUCTURAS YA EXISTENTES. ASIMISMO, SE ABORDAN LA APERTURA DEL FUTURO, LA ACELERACIÓN HISTÓRICA Y LOS LÍMITES DE LA ACCIÓN HUMANA, DESTACANDO LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN EL USO DEL CONOCIMIENTO.

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, HISTORIA MAGISTRA VITAE, CONOCIMIENTO Y PODER, ACELERACIÓN HISTÓRICA, RESPONSABILIDAD DEL SUJETO.

Se suele afirmar que la historia hace las veces de maestra, ya sea para ofrecernos soluciones a conflictos o fricciones del tiempo presente o, bien, para orientarnos hacia la construcción de un futuro mejor. No obstante, este concepto ha sido y, de hecho, puede ser muy cuestionado debido a factores notablemente novedosos, los cuales no muestran un ápice de precedente histórico. Es el caso de la IA generativa. Es evidente que estamos ante un avance tecnológico y digital nunca antes visto y, en este sentido, parece ser que la historia tiene muy poco que enseñarnos sobre esta nueva realidad. Sin embargo, considero que esta percepción es cierta solo de manera muy parcial y que si nos detenemos a reflexionar sobre este asunto veremos que tiene una relación con problemáticas históricas pasadas.

Uno de los elementos históricos muy significativos para ver dicha vinculación del pasado con esta nueva realidad, sería la relación del conocimiento y el poder. Este problema no es para nada nuevo, sino que ha sido una constante histórica. Bajo esta premisa, el concepto de la *historia magistra vitae*, aún tiene relevancia, no es algo que se disuelva sin más. De hecho, la relación del conocimiento y el poder es más evidente que nunca gracias, en parte, a programas como el de la IA. Si la relación del conocimiento con el poder ha sido una constante histórica —aunque con mayor o menor presencia dependiendo del momento histórico en el que nos fijemos— esto quiere decir que la historia nos puede enseñar algo en nuestro tiempo en relación a la IA y ese conocimiento vinculado al poder. Ahora bien, también es cierto que la historia por sí sola es insuficiente en materia pedagógica, es preciso que la historia se analice de forma racional, crítica, rigurosa y reflexiva. Sin un ejercicio adecuado de la razón, no solo la historia, sino cualquier metodología pedagógica resulta infructuosa.

Si nos centramos en las razones que se solían dar para justificar que la historia pasada puede ser una suerte de herramienta de aprendizaje (*magistra vitae*) para los problemas actuales, la que normalmente sostenía este concepto de la historia era el de continuidad histórica en un problema determinado del presente. Esto es lógico, si pretendemos aprender algo del pasado, en menor o mayor medida, debe haber cierta similitud sobre el acontecimiento, problema, cuestión, etc. que pretendemos analizar y resolver. En este orden ideas, la IA —lejos de contradecir esta argumentación— la refrenda. Lo que ocurre es que el problema es más bien estructural que descriptivo. Por

ejemplo, las empresas que gestionan las IAs son las más poderosas porque disponen de unas cantidades ingentes de información. Gracias a la tecnología pueden gestionar bases de datos enormes y cuantos más datos conozcan, mayor poder para avanzar tecnológica y económicamente. Esto pone de manifiesto que la mayor parte de conocimiento y poder se encuentran en manos de unos pocos. De hecho, el algoritmo conoce mejor que nosotros lo que queremos, aunque esto sea también matizable. El caso es que este problema no es nuevo, en épocas pasadas el conocimiento también se encontraba en manos de las élites sociales. Desde autoridades religiosas, figuras políticas o incluso la propia academia y las personas que la componían. De una forma o de otra, la monopolización del conocimiento y el acceso a él dependían y, podemos decir que dependen, de tu posición social y viceversa. A mayor conocimiento, mayor poder y cuanto más poder, más conocimiento. Por ejemplo, las personas sin acceso a internet, a la IA, tecnologías más punteras, etc. no tendrán acceso a un conocimiento inmediato, mientras que la parte de la sociedad que disponga de recursos tecnológicos, tendrán mayor conocimiento, lo que redundará en una brecha social que afecta a multitud de áreas de la vida humana.

Ahora bien, es cierto también que la IA, internet en general, las nuevas tecnologías, etc. también ofrecen un cambio en el otro polo de la historia. Antaño, el conocimiento solía estar más centralizado y, aunque aún no sea accesible para todos en el mismo orden, es accesible para muchas más personas que hace, por ejemplo, quinientos años. Es más, el conocimiento es mucho mayor y a la vez muchas más personas tienen acceso a este. Lo que provoca esto es una suerte de democratización del saber y un cambio radical en las relaciones de poder que se basaban en el conocimiento. Solo tenemos que fijarnos en que ya no es un profesor o especialista determinado en un área de investigación al que se le otorga la etiqueta de autoridad epistémica por encima de los demás. No, ahora, esa autoridad epistémica se difumina, se cuestiona y contrasta gracias a recursos como la IA. Es más, incluso un diagnóstico médico puede ser repensado y cuestionado de manera personal, cuando en el pasado la autoridad médica era taxativa. Algo similar sucede con cualquier figura de autoridad y su relación al conocimiento en un área determinada. Políticos, jueces, abogados, psicólogos, etc. En este sentido vemos que la historia sí nos puede enseñar como siempre ha habido una relación entre conocimiento y poder y cómo estas relaciones de poder y conocimiento

están en constante cambio. No nos ofrecerá ejemplos directos, pero sí un hilo conductor histórico que nos permita analizar dichas relaciones presentes y direccionarlas de una manera correcta hacia el futuro.

Todo esto también nos muestra una problemática histórica que se repite, pero de manera distinta: la *ignorancia*. En el pasado, la ignorancia era impuesta por la situación concreta del individuo. Por mucho que una persona quisiera acceder al conocimiento, formarse, aprender, etc. esto era imposible si su situación económica y social se lo impedía. En la actualidad, como bien hemos dicho ya, este acceso al conocimiento es mayor y es cierto que hay menos personas ignorantes, pero hay miles de personas que estancadas en la ignorancia por decisión propia y no por sus circunstancias. Esto nos muestra que el problema histórico de la ignorancia no se soluciona facilitando más recursos, sino que es responsabilidad de cada uno. Al mismo tiempo, en nuestro tiempo podemos devenir en una situación muy similar al pasado por la delegación voluntaria del pensamiento a programas de IA generativa o negligencia con el uso irresponsable de las distintas tecnologías. Herramientas como la IA trasladan la responsabilidad de la ignorancia de las élites epistémicas del pasado, a la decisión libre y personal de cada individuo con acceso al conocimiento. Lo irónico es que por esta negligencia volvemos repetir patrones relacionales de dependencia epistémica y poder, pero ahora de forma voluntaria.

En el ámbito laboral la situación parece radicalmente distinta también respecto al pasado, pero esto es derivado de un olvido de la historia pasada o —en el mejor de los casos— de una mirada extremadamente superficial de los hechos históricos. La IA supone la disminución de determinados puestos de trabajo, no solo de orden manual, sino incluso intelectual. Pero esto ha sido algo recurrente a lo largo de la historia y los avances tecnológicos. Con el avance de las tecnologías, la mano de obra iba siendo cada vez menos necesaria, hubo puestos de trabajo que directamente desaparecieron. Pero esto no fue solo en lo relativo al trabajo manual, el trabajo intelectual también ha sufrido cambios notables con los avances tecnológicos. Desde la calculadora, hasta ordenador o demás útiles para el desarrollo del conocimiento científico en laboratorios, por ejemplo, la actividad laboral ha cambiado también. Con la IA, lo único que estamos presenciando es ese cambio progresivo en el mercado laboral como siempre ha acontecido. Esto, se

puede analizar como algo negativo, en el sentido que hay menos oferta laboral, pero pienso que es un atraso concebir el progreso tecnológico de este tipo de manera negativa. Más bien, se trata de ver como el ser humano se va liberando con el paso de la historia de realizar tareas que en realidad no quiere hacer, que no le aportan nada existencialmente. El problema que poco a poco se está descubriendo, es ¿cómo vamos a gestionar e invertir el tiempo libre que tengamos? Pero insisto, esto no es algo nuevo de ahora.

Por otro lado, la idea de futuro abierto para desvincularlo del pasado histórico y hacer énfasis en lo incierto que en realidad es, tiene sentido en nuestra realidad actual, pero también es cierto que esa incertidumbre parece mermar respecto a épocas pasadas. Pienso que es evidente que el futuro es impredecible y no estamos hablando de una mera continuidad histórica, la cual podamos predecir. Ahora bien, gracias a los avances tecnológicos, de los que la IA en general y no solo la generativa, es uno de los más candentes, es posible predecir con bastante exactitud cientos de posibles realidades futuras. No solo predecimos el tiempo, predecimos la economía, resultados electorales, intenciones de voto, posibles enfermedades, etc. En este sentido, aunque la apertura futura se mantenga, se hace más manejable gracias al avance tecnológico. Sin desviarnos mucho de la apertura futura, resulta pertinente enlazar la aceleración histórica. En este sentido, la historia dejaría de ser maestra porque llegaría tarde, entre otras cosas, porque los ritmos históricos han cambiado notablemente. En parte esto es cierto. Para muestra de ello, basta con notar el problema educativo respecto a la evaluación de los estudiantes y la IA. El avance tecnológico va por delante de las instituciones formativas. Ahora bien, también pienso que no se trata tanto de que la historia llegue tarde, sino que el presente pone en evidencia las carencias de un sistema educativo que ha adolecido siempre de algo, por ejemplo, que aprobar no es aprender. Esto ha pasado siempre, estudiantes mediocres con excelentes calificaciones y estudiantes sobresalientes directamente suspendidos por cuestiones menores como nervios a la hora del examen, mala estrategia de estudio, etc. El punto es que ahora el problema se agudiza y pone más en tensión una formación que no premiaba verdaderamente a quien más sabía, pensaba mejor o se esforzaba, sino a quien tenía la capacidad de adaptarse mejor al sistema. Incluso en la producción de textos académicos y publicación de los mismos, algo que dotaba de credibilidad a un investigador o

especialista, ahora comienza a cuestionarse por la capacidad de la IA para producir textos académicos.

Pienso que esto último, más que acabar con un sistema de calidad intelectual, nos muestra sus limitaciones, hasta hoy casi imperceptibles por la mayoría. El famoso lema de *publica o muere*, que se traduce en esa masificación de publicaciones, producciones, citas, etc. no garantizaba la estatura intelectual de una persona, más bien se trataba de una buena estrategia y red de contactos dentro del sistema académico. Por el lado de la docencia, la IA también pone en jaque la figura del docente, no por hacer que esta sea innecesaria, sino por las deficiencias estructurales del sistema educativo. Por ejemplo, el enorme ratio de alumnos por profesor o que el docente no se puede limitar a la transmisión de información, sino a la formación de un ejercicio correcto del pensamiento crítico y reflexivo. En este sentido, la formación memorística deja de tener tanta relevancia, puesto que programas de esta categoría hacen de ello algo menos necesario. Por lo tanto, el conocimiento no se trata de dar una caterva de respuestas correctas, sino de saber plantear las preguntas pertinentes en el momento adecuado, capacidad de análisis de la información disponible, juicio crítico, razonar, etc. Enseñar a pensar correctamente a fin de cuentas y esto es mucho más difícil que transmitir información.

Se podrá argüir también que con semejantes avances digitales, tecnológicos y científicos, es evidente que el ser humano hace la historia. Todo esto no surge de manera espontánea en la naturaleza, sino que la mano humana se encuentra detrás de cada proceso. Con todo, esto no quiere decir que tengamos control absoluto sobre la historia, sino que somos agentes decisivos en ellas. Por supuesto que hay elementos que escapan a nuestro alcance. No podemos predecir todas las consecuencias de los avances tecnológicos, las repercusiones de la IA generativa en la sociedad, etc. De hecho, no es solo la delegación de autoridad epistémica a la IA, es la antropomorfización de la misma. No son pocos los casos de suicidio que se han dado ya por influencia directa de estos modelos de lenguaje o relaciones afectivas entre humanos y IA. Pero esto no quiere decir que no hagamos historia, sino que la historia es algo mucho más complejo que la planificación y acción humana. Solo en terreno humano podemos señalar las múltiples cadenas causales que pueden emerger de distintas acciones, decisiones o

deseos. Luego podemos mirar la situaciones sociales, económicas o medioambientales. Todo esto influye en esa construcción histórica, pero esto no le resta valor al papel del ser humano en dicha historia. Lo interesante es que, al no restarnos valor, nos demanda responsabilidad moral como seres libres y racionales.

Creo que con lo dicho resulta evidente que la IA no invalida la historia por romper con ella. No es que a partir de nuestro tiempo con estas nuevas tecnologías ocurra una suerte de escisión histórica, sino que resalta el papel del ser humano a la hora de interpretarla. La historia no es la panacea que nos dé soluciones a problemas actuales, es preciso que el individuo haga un uso riguroso de sus capacidades cognitivas. Solo de esta forma podremos notar como en la historia se nos revelan problemas estructurales comunes, repetidos de distintas formas, pero muy similares. Algo ilustrativo sería, por ejemplo y sin pretender desviarme del tema, la esclavitud. ¿No existe en la actualidad la esclavitud o más bien han cambiado a formas más laxas e imperceptibles? Algo similar pienso que ocurre con la IA y toda la realidad digital. No son nuevos problemas, sino los mismos problemas en un mundo digital, planteados de otras formas distintas y algunas veces incluso ocultados, pero siguen estando ahí. Esto abre otro melón que trataría de cómo las realidades históricas velan problemas existentes, al mismo tiempo que otras épocas las desvelan.